

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20670868>

QUM USTIDA O‘TKAZILGAN PLYOMETRIK MASHQLARNING BADMINTONCHILARNING TEZKOR-KUCH, MUVOZANAT VA CHAQQONLIK SIFATLARIGA TA’SIRI

Abdukarimova Sug‘diyona G‘ulomjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi,

e-mail: abdukarimovasugdiyona@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot qum yuzasida o‘tkazilgan 8 haftalik plyometrik mashg‘ulotlar dasturining badmintonchilarning tezkor-kuch qobiliyatlari, dinamik muvozanati va chaqqonligiga ta’sirini aniqlashga qaratilgan. Tajribada 24 nafar badmintonchi ishtirok etdi va ular ikki guruhga (tajriba va nazorat) ajratildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, qum ustida mashq qilgan tajriba guruhida vertikal sakrash (CMJ), Y-balans testi va chaqqonlik (T-test) ko‘rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada ($p < 0.05$) yaxshilandi.

***Kalit so‘zlar:** badminton, plyometrik mashq, jismoniy sifat, chaqqonlik, nazorat testi.*

THE EFFECT OF PLYOMETRIC EXERCISES PERFORMED ON SAND ON THE SPEED-STRENGTH, BALANCE, AND AGILITY OF BADMINTON PLAYERS

ABSTRACT

This study aimed to determine the effects of an 8-week plyometric training program conducted on a sand surface on the speed-strength abilities, dynamic balance,

and agility of badminton players. Twenty-four badminton players participated in the experiment and were divided into two groups (experimental and control). The results indicated that the experimental group, which trained on sand, showed significant improvements ($p < 0.05$) in vertical jump (CMJ), Y-balance test, and agility (T-test) performance compared to the control group.

Keywords: badminton, plyometric training, physical qualities, agility, performance test.

Badminton — yuqori intensivlikka ega sport turi bo‘lib, sportchidan qisqa vaqt ichida maksimal tezlikda yo‘nalishni o‘zgartirish (chaqqonlik), smash urish uchun yuqoriga sakrash (tezkor-kuch) va tezkor to‘xtashlarda tanani boshqarishni (muvozanat) talab qiladi.

Plyometrik mashqlar (sakrashlar) portlovchi kuchni rivojlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Biroq, qattiq polda (tatami yoki parket) o‘tkaziladigan an’anaviy plyometrika tayanch-harakat tizimiga, ayniqsa tizza va tovon bo‘g‘imlariga yuqori zarbali yuklama beradi. Qum yuzasi esa zarbani o‘ziga yutish xususiyatiga ega bo‘lib, jarohat xavfini kamaytiradi va shu bilan birga, beqaror yuza tufayli chuqur mushaklar (stabilizatorlar) faolligini oshiradi.

Tadqiqotning maqsadi: Qum ustida o‘tkazilgan plyometrik mashg‘ulotlarning badmintonchilarning tezkor-kuch, muvozanat va chaqqonlik sifatlariga ta’sirini ilmiy va amaliy jihatdan asoslash.

Tadqiqotda 16-18 yoshdagi 24 nafar erkak badmintonchi ishtirok etdi. Ular tasodifiy tarzda ikki guruhga ajratildi:

Tajriba guruhi (TG, n=12): Haftada 3 marta qum ustida maxsus plyometrik dasturni bajardi.

Nazorat guruhi (NG, n=12): Haftada 3 marta an’anaviy sport zalidagi qattiq yuzada standart plyometrik dasturni bajardi.

Ikkala guruh ham asosiy badminton texnik mashg‘ulotlarini bir xil hajmda davom ettirdi.

Dastur bosqichma-bosqich yuklamani oshirish tamoyiliga asoslandi:

1-rasm. 2 bosqichli mashg‘ulot jarayoni

1-4 haftalar: Bir oyoqda sakrashlar (bounds), squat jumps (tizzani bukib sakrash), lateral jumps (yon tomonga sakrash) — haftasiga 80-100 ta sakrash hajmi.

5-8 haftalar: Depth jumps (balandlikdan sakrab, darhol yuqoriga sakrash), box jumps (tumbaga sakrash), 180-degree turn jumps — haftasiga 120-140 ta sakrash hajm (1-rasm).

Tajriba boshida va oxirida quyidagi testlar olindi (2-rasm):

Tezkor-kuch: Countermovement Jump (CMJ) — vertikal sakrash balandligi (sm).

Chaqqonlik: T-Test (soniya) — 4 ta konus atrofida turli yo‘nalishlarda tezkor yugurish.

Dinamik muvozanat: Y-Balance Test (sm) — bir oyoqda turib, ikkinchi oyoqni 3 ta yo‘nalishga maksimal uzatish.

2-rasm. Tajriba boshida va ohirida sinaluvchilardan olingan testlar majmui

8 haftalik eksperimentdan so'ng olingan natijalar matematik-statistika (t-Student mezoni) yordamida tahlil qilindi.

No	Ko'rsatkichlar (Testlar)	TG (Tajriba boshida)	TG (Tajriba oxirida)	NG (Tajriba boshida)	NG (Tajriba oxirida)	P-qiyamat (TG vs NG)
1	CMJ Sakrash (sm)	38.4 ± 2.1	43.2 ± 1.8 (+12.5%)	38.6 ± 1.9	41.1 ± 1.5 (+6.4%)	p < 0.05
2	T-Test Chaqqonlik (sek)	10.8 ± 0.4	9.9 ± 0.3 (-8.3%)	10.7 ± 0.5	10.3 ± 0.4 (-3.7%)	p < 0.05
3	Y-Balance Muvozanat (sm)	82.5 ± 3.4	91.8 ± 2.9 (+11.2%)	83.1 ± 3.1	85.6 ± 2.7 (+3.0%)	p < 0.01

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida (TG) barcha komponentlar bo'yicha o'sish nazorat guruhiga (NG) qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

Ushbu tadqiqot natijalari qum yuzasining beqarorlik xarakteri badmintonchilar uchun qo'shimcha jismoniy stimul berishini tasdiqlaydi.

Tezkor-kuch (Sakrash): Qumda sakrash paytida amortizatsiya sababli mushaklarning qisqarish vaqti uzayadi. Bu esa portlovchi kuchni yaratuvchi katta motor birliklarni ko'proq safarbar qiladi. Shuning uchun TGda sakrash 12.5% ga o'sdi.

Chaqqonlik va Muvozanat: Qum ustida yo'nalishni o'zgartirish oyoq kafti va tovon atrofidagi mayda stabilizator mushaklarni hamda vestibulyar apparatni intensiv

ishlashga majbur qiladi. Bu esa keyinchalik badmintonchining qattiq kort yuzasida ancha barqaror va chaqqon harakatlanishiga (Y-testda +11.2% va T-testda -8.3% yaxshilanish) zamin yaratadi.

Amaliy tavsiya: Badmintonchilarning tayyorgarlik davrida (Pre-season) haftasiga 2 marta qum ustida plyometrika elementlarini kiritish maqsadga muvofiq.

8 haftalik qum ustidagi plyometrik mashg'ulotlar dasturi badmintonchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini, ayniqsa portlovchi kuch, dinamik muvozanat va maydondagi chaqqonlik koordinatsiyasini rivojlantirishda an'anaviy mashg'ulotlarga qaraganda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Ushbu metodika sportchilarda tayanch-harakat tizimi jarohatlarining oldini olish uchun ham xavfsiz muqobil variant sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.A.Pulatov, O.M.Savatyugin, Sh.Sh.Isroilov. Badminton nazariyasi va uslubiyati. // O'quv qo'llanma. Toshkent-2017.
2. Исхакбаев Е. Э. Бадминтон как вероятная дисциплина в программе «физическая культура» //проблемы педагогики. – 2020.
- 3 Дегтярев а. А., Козлов А. В. Применение бадминтона как оздоровительной технологии на учебных занятиях со студенческой молодёжью //молодой ученый. – 2015. – №. 1. – с. 448-451.
4. Иванова А. А., Иванова ю. А. Бадминтон как средство формирования личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту //инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма: научные труды XX международной научнопрактической конференции. – 2017. – с. 280.
5. Каримов Ф.Ж. Контроль уровня уровня специальной физической подготовки футболисток высокой квалификации. // Вестник НУУЗ (УзМУ). -2022. -№1/2/1. –С 126-128.
6. Karimov F.J. The analysis of the special training level of the players of a female football team U-16 // Mental enlightenment scientific – methodological journal. Vol. 5 No. 02 (2024). –P. 138-142.